

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Rahimova Nozigul Ikromovna

ZAMONAVIY MALAKALI O'ITUVCHI IMIJINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

